

Estudio malacológico de *Valentia* y *Carthago–Nova* (España) en época romana

María Sagrario Carrasco Porras

Universitat de València: Facultat de Geografia i Història (Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga). Avenida Blasco Ibáñez, 28, E-46010, Valencia (España).

Resumen

Estudio malacológico de Valentia y Carthago–Nova (España) en época romana. El estudio de los restos malacológicos recuperados en las excavaciones de *Carthago–Nova* y *Valentia* durante el período romano republicano y altoimperial, evidencia que la diferente configuración geomorfológica en ambas ciudades influyó en el hábitat y el aprovechamiento malacológico: así, hemos podido comprobar que en *Carthago–Nova* la explotación y consumo era casi exclusivamente de especies marinas, mientras que en *Valentia* se documenta una mayor predilección por el consumo de moluscos continentales. Los datos obtenidos no solo han proporcionado una importante información sobre los hábitos alimenticios, sino también sobre el paisaje y la vegetación, los distintos aprovechamientos de los moluscos, el adorno personal, su participación en los rituales sacros o como material de construcción.

Palabras clave: Arqueomalacología, época romana, moluscos, excavaciones arqueológicas.

Abstract

Malacological study of Valentia and Carthago–Nova (Spain) in Roman times. The study of malacological remains recovered in the excavations of *Carthago–Nova* and *Valentia* during the Republican and High Imperial period, demonstrate that the different geomorphological configuration of both cities influenced the habitat and malacological use. As we have seen, the exploitation and consumption of molluscs in *Carthago–Nova* was almost exclusively of marine species. On the other hand, in *Valentia* there was a greater predilection for the consumption of continental molluscs. The data obtained have not only provided important information on nutritional habits, but also on the landscape and vegetation, the different uses of molluscs, personal adornment, their participation in sacred rituals or as construction material.

Key words: Archaeomalacology, Roman period, molluscs, archaeological excavations.

Introducción

Este trabajo se centra en el estudio malacológico comparativo de *Valentia* (actualmente Valencia) y *Carthago–Nova* (actualmente, Cartagena) durante época romana republicana y altoimperial (último tercio del s. III a.C. hasta finales del s. II d.C.). La idea de realizar este cometido vino dada fundamentalmente por la falta de investigaciones arqueomalacológicas íntegras, que analizaran las especies recuperadas y las relacionaran con el resto de materiales arqueológicos hallados en los mismos niveles, confirmando su uso o función por la confrontación de los datos obtenidos con los textos escritos. Estos textos clásicos son de primordial importancia no solo para el estudio de la malacofauna en época antigua, sino también para saber cómo estaban organizados los responsables de la pesca y recolección: La inscripción de *Carthago–Nova* CIL II 5929 de época augustea dedicada por los pescadores y vendedores de pescado, lo que nos indica que ya formaban un gremio (Lázaro, 2007).

Los moluscos constituyen un grupo de invertebrados que están presentes en yacimientos arqueológicos desde época prehistórica. Han supuesto, a lo largo de la historia, una importante aportación a la alimentación, a la industria farmacológica, la industria textil, etc. Sin embargo, la malacofauna ha sido considerada desde la arqueología como una línea de investigación de categoría menor, por considerar a los moluscos un recurso marginal en comparación con el aporte alimenticio del resto de fauna (mamíferos y aves). Creemos necesario dar a conocer el rol y la importancia que los moluscos han tenido en la sociedad romana, que no solo nos ayudan a conocer su papel nutricional, sino que además permiten conocer otros aspectos de la vida del entorno, pudiéndose interpretar la presencia de conchas de moluscos como el resultado del proceso de recolección y explotación de los alrededores o como la existencia de viveros de especies marinas y terrestres cultivadas en su medio natural. De este modo, aspiramos a descifrar las distintas aplicaciones y hábitos de consumo de los moluscos en ambas ciudades durante el período romano, ya que los estudios arqueomalacológicos se han limitado, tanto en la Comunidad Valenciana como en Cartagena, a yacimientos de época prehistórica, siendo escasos los trabajos sobre malacofauna de época romana. Destacaremos el estudio de un ánfora de producción local (Carrasco, 2006) que contenía gasterópodos terrestres, recuperada en el nivel I b (s. II d.C.) de la calle Duque de Cartagena; o el estudio (inédito) del material malacológico recogido en un almacén y taberna portuaria romana (Carrasco, 2006) excavado en la calle Agustí Oliver de Cullera (Valencia).

Material y métodos

El conjunto malacológico objeto de estudio en *Valentia* corresponde a diversas excavaciones: San Juan Bosco (Calzada), Necrópolis Occidental de *Valentia* (localizada en las calles Quart y Virgen de Misericordia), Pozo ritual de la Plaza de l'Almoína, el basurero de la Plaza del Negrito, la excavación de la Calle Conde de Trénor (donde se halló el foso muralla republicana) y la excavación de Sabaters–Cisneros (se documentó un *horreum* asociado al puerto fluvial de *Valentia*). Esta determinación de elegir distintos ambientes, se tomó debido a la constatación de la escasa presencia de especies marinas en la zona de l'Almoína, para así poder corroborar si esta escasez de moluscos marinos era la tónica general o era debida a la ubicación de la excavación. Sin embargo, en Cartagena los restos de moluscos registrados en las excavaciones de la Plaza del Hospital y Anfiteatro son únicamente marinos (Carrasco, 2020) y conforman una agrupación fundamental, no sólo cuantitativa sino por la variedad de especies recolectadas, que nos permite determinar el aprovechamiento y consumo de moluscos.

Por otro lado, la recogida de material malacológico en las distintas excavaciones arqueológicas no se llevó a cabo con un método unificado, lo que fue debido a las diferentes condiciones y particularidades concurrentes en cada excavación, ya que son varias las causas

que impiden el total rescate de los restos malacológicos: en algunos niveles, la recuperación de las conchas se ve entorpecida por estar incrustadas en tierra arcillosa muy compacta, lo que dificultó la extracción de éstas sin fragmentarlas (gasterópodos terrestres), por lo que se recogieron un número de muestras determinado y no la totalidad de los individuos. Otra de las causas que imposibilitó recobrar todas las muestras malacológicas es la selección en la recogida de algunas de las campañas de excavación por personal no especializado, que únicamente recolectaban los ejemplares enteros o que llamaban su atención. El material recuperado durante el proceso de excavación es lavado y se separan los moluscos marinos, terrestres y dulceacuícolas, y se procede a su identificación definitiva, que se efectúa mediante la consulta y contraste de bibliografía especializada. En algunos casos, encontramos conchas o fragmentos de conchas en tan mal estado de conservación que es imposible determinar su especie, estos restos han sido incluidos dentro del grupo de indeterminados. Una vez computado el material se estimó el número mínimo de individuos (NMI). Este valor se ha calculado a partir de ejemplares íntegros o de fragmentos que corresponden a partes anatómicas únicas (ápices, umbos, charnelas, etc.). Para la identificación de las especies marinas se han consultado los siguientes trabajos: D'Angelo y Gargiullo (1991), Poppe y Goto (1991, 2000), Giannuzzi–Savelli *et al.* (1994, 1999, 2001, 2002, 2003), Nordsieck (1972) y la base de datos Worms para la actualización de la nomenclatura. Para los moluscos terrestres y dulceacuícolas se ha consultado Martínez–Ortí (1999, 2015a,b).

Resultados y discusión

El conjunto malacológico objeto de este estudio está constituido por 3.723 ejemplares, de los cuales 1.859 (42,7%) corresponden a los yacimientos arqueológicos de *Valentia* (Tablas 1 y 2) y 2.134 (57,3%) de *Carthago–Nova* (Tablas 3 y 4). La secuencia cronológica documentada en *Valentia* para época imperial llega hasta mediados del s. III d.C., mientras que los estratos altoimperiales en *Carthago–Nova* llegan hasta el 60/70 d.C. (Pérez Ballester y Berrocal, 1998, 1999; Pérez Ballester *et al.*, 1995).

En *Valentia* la agrupación malacológica está constituida por 1.859 ejemplares de los cuales 478 corresponden a especies marinas (25,71%): tres de gasterópodos con un total de tres ejemplares (0,16%) y 10 de bivalvos con 75 ejemplares (25,55%). Por otro lado, hay 14 especies de gasterópodos terrestres, con 1.376 ejemplares (74,02%), y una especie de gasterópodo dulceacuícola, con cinco restos (0,27%) (Figs 1 y 2).

Respecto a *Carthago–Nova* los restos registrados conforman una agrupación fundamental no solo cuantitativamente, sino por la variedad de especies marinas que la integran: 15 especies de gasterópodos, con un total de 1.014 ejemplares (47,52%) y 16 especies de bivalvos, con un total de 1.120 (52,48%) (Figs 3 y 4). La diferente configuración geomorfológica de *Carthago–Nova* y *Valentia*: la primera con laderas de fuertes pendientes y elevados cantiles (López Bermúdez, 1969), y la segunda con un litoral que presenta la mitad de sus playas de arena y el resto de gravas o gravas y arena (Pérez Ballester *et al.*, 2010), determinan las características del hábitat y el aprovechamiento malacológico, que no solo es cuantitativo, sino que también se refiere a la variedad, el consumo y la explotación que efectuó la sociedad romana de los moluscos.

Figuras 1–4. 1. Porcentaje de bivalvos marinos de Valentia; 2. Porcentaje de gasterópodos terrestres de Valentia; 3. Porcentaje de gasterópodos marinos de Carthago–Nova; 4. Porcentaje de bivalvos marinos de Carthago–Nova. Figuras 1–4. 1. Porcentaje de bivalvos marinos de Valentia; 2. Porcentaje de gasterópodos terrestres de Valentia; 3. Porcentaje de gasterópodos marinos de Carthago–Nova; 4. Porcentaje de bivalvos marinos de Carthago–Nova.

Hemos podido corroborar que en *Carthago–Nova* la explotación y consumo era, casi exclusivamente, de especies marinas, mientras que en *Valentia* se documenta una mayor predilección por el consumo de moluscos continentales, con escasa presencia de especies marinas, casi todas bivalvas; posiblemente por las características de su costa y la ubicación de la ciudad. En relación con los moluscos marinos recolectados en ambas ciudades, hemos podido advertir que las distintas especies recolectadas habitan tanto en sustratos duros como blandos (Pérès y Picard, 1964), predominando la captura de especies que viven en fondos duros. Asimismo, aunque el medio natural donde habitan algunas especies alcanzan grandes profundidades, casi todas debieron ser recogidas en la zona de mareas, con algunas excepciones como los pectínidos o el gasterópodo *Charonia lampas* (Linnaeus, 1758) (bocina) (Fig. 5). No obstante, ciertos ejemplares de estos moluscos fueron recolectados *post-mortem* en la arena de la playa y no en su hábitat natural. Sólo a partir de época altoimperial constatamos una clara tendencia a recolectar moluscos que viven a mayores profundidades, en el piso infra y circalitoral.

Gasterópodos marinos: Respecto a los gasterópodos marinos recuperados en ambas ciudades, por lo que se refiere a *Valentia* únicamente hemos podido documentar su presencia en dos de los yacimientos estudiados: En Sabater/Cisneros (Serrano, 2004; Ribera, 2011), donde se han recobrado un ejemplar de *Phorcus turbinatus* (Born, 1778) (peonza) (Fig. 6) de época republicana (s. I a.C.) y un individuo de *Bolinus brandaris* (Linnaeus, 1758) (cañadilla) del período altoimperial; y en la excavación Virgen de la Misericordia (Rosselló y Ruiz, 1996a,b) donde ha aparecido una muestra de *Stramonita haemastoma* (Linnaeus, 1767) (púrpura) (Fig. 7), sin ápice con perforación y con una cronología del s. I a.C. – I d.C. Estos restos, por las señales de erosión mecánica que presentan, es muy posible que todos fueran

recogidos *post-mortem*, sin poder determinar su función; excepto el ejemplar de *S. haemastoma*, cuya perforación nos indica un uso ornamental o con una función de amuleto para atraer la buena suerte, como nos refiere Claudio Eliano en su obra *Historia de los Animales*: “Los buccinos tienen un rey... que supera a todos en tamaño y hermosura.... La persona que capture a este rey sabe bien que tendrá próspera fortuna...” (HA VII, 32).

Especie	s. II – I a.C			s. I a.C – I d.C			s. I – III d.C.				TOTAL	
	VM	CT	SC	PA	VM	SC	PN	VM	CT	SC		
Gasterópodos marinos	<i>Phorcus turbinatus</i>			1								1
	<i>Bolinus brandaris</i>									1		1
	<i>Stramonita haemastoma</i>				1							1
Bivalvos marinos	<i>Glycymeris nummaria</i>		2	8	12			9	4	3	11	49
	<i>Glycymeris glycymeris</i>									2		2
	<i>Pecten</i> sp.			1	1			1				3
	<i>Spondylus gaederopus</i>		1	2	1					1		5
	<i>Ostrea edulis</i>			1				207		2	1	211
	<i>Acanthocardia tuberculata</i>			1				2			2	5
	<i>Cerastoderma edule</i>	1	1	3	2			1	1	182	5	196
	<i>Macra stultorum</i>				1							1
	<i>Donax trunculus</i>				1							1
	<i>Callista chione</i>							2				2

Tabla 1. Especies marinas en los distintos momentos cronológicos de Virgen de Misericordia (V.M.), Conde Trénor (C.T.), Sabaters–Cisneros (S.C.), Pozo de l’Almoina (P.A.), Plaza del Negrito (P.N.) en *Valentia*.

Table 1. Marine species in the different chronological moments of Virgen de Misericordia (V.M.), Conde Trénor (C.T.), Sabaters–Cisneros (S.C.), Pozo de l’Almoina (P.A.), Plaza del Negrito (P.N.) in *Valentia*.

Especie	s. II – I a.C			s. I a.C – I d.C			s. I – III d.C.				TOTAL	
	NO	CT	SC	PA	NO	SC	PN	NO	CT	SC		
<i>Cecilioides acicula</i>	2							3				5
<i>Rumina decollata</i>	11		2	1	11			68	2	8		103
<i>Discus rotundatus</i>	1											1
<i>Spinterochila candidissima</i>			2	1	2		2	4		5		16
<i>Cermuella virgata</i>	3		17	1	11			60	1	102		195
<i>Xerosecta explanata</i>	5				11			20	1	1		38
<i>Xerosecta arigonis</i>			8		1			13		30		52
<i>Trochoidea elegans</i>	6				2			2				10
<i>Theba pisana</i>	5		8	5	64	1		315		8		406
<i>Pseudotachea splendida</i>	1	2	9	2			13	9		6		42
<i>Eobania vermiculata</i>			1				1					2
<i>Otala punctata</i>		2	22	269		1	20	6	4	18		342
<i>Iberus gualterianus</i>			1				7					8
<i>Cornu aspersum</i>	8	11	14	76		1	8	32	2	4		156
Gasterópodos dulceacuícolas												
<i>M. tricarinata dufouri</i>			1		2			2				5

Tabla 2. Gasterópodos terrestres y dulceacuícolas recuperados en la Necrópolis Occidental (N.O.), Conde Trénor (C.T.), Sabaters–Cisneros (S.C.), Pozo de l’Almoina (P.A.) y Plaza del Negrito (P.N.) de *Valentia*.

Table 2. Terrestrial and freshwater gastropods recovered in the Necrópolis Occidental (N.O.), Conde Trénor (C.T.), Sabaters–Cisneros (S.C.), Pozo de l’Almoina (P.A.) and Plaza del Negrito (P.N.) of *Valentia*.

Especie	s. I d.C		s. II – I a.C		TOTAL
	CT	SC	PH	ANF	
<i>Bolma rugosa</i>	1				1
<i>Haliotis tuberculata</i>	1				1
<i>Patella caerulea</i>	22	27	7	9	65
<i>Patella ferruginea</i>	1				1
<i>Monodonta turbinata</i>	20	8	4	6	38
<i>Phorcus richardi</i>				1	1
<i>Cerithium vulgatum</i>	7	4	1	17	29
<i>Charonia lampas</i>	3		1		4
<i>Semicassis undulata</i>				2	2
<i>Hexaplex trunculus</i>	256	33	73	195	557
<i>Murex brandaris</i>	73	4	10	45	132
<i>Ocenebra erinacea</i>				3	3
<i>Stramonita haemastoma</i>	26	25	5	119	175
<i>Columbella rustica</i>				1	1
<i>Conus ventricosus</i>				4	4

Tabla 3. Gasterópodos marinos documentados en Plaza del Hospital (P.H.) y Anfiteatro (ANF.) de Carthago–Nova.

Table 3. Marine gastropods documented in Plaza del Hospital (P.H.) and Anfiteatro (ANF.) of Carthago–Nova.

Figuras 5–6. 5. *Charonia lampas* (Carthago–Nova); 6. *Phorcus turbinatus* (Carthago–Nova).

Figures 5–6. 5. *Charonia lampas* (Carthago–Nova); 6. *Phorcus turbinatus* (Carthago–Nova).

Especie	s. I d.C		s. II – I a.C		TOTAL
	CT	SC	PH	ANF	
<i>Arca noae</i>	10	3	3	14	30
<i>Glycymeris nummaria</i>	9	3	2	18	32
<i>Mytilus galloprovincialis</i>	2				2
<i>Lithophaga lithophaga</i>				2	2
<i>Pinna nobilis</i>	5	1			6
<i>Mimachlamys varia</i>		1	1	1	3
<i>Aequipecten opercularis</i>				1	1
<i>Pecten jacobaeus</i>	1		1	2	4
<i>Spondylus gaederopus</i>	144	11	11	9	175
<i>Ostrea edulis</i>	31	12	5	68	116
<i>Acanthocardia tuberculata</i>	17	2	5	10	34
<i>Cerastoderma edule</i>	16	5	42	28	91
<i>Callista chione</i>				1	1
<i>Donax trunculus</i>	1			1	2
<i>Ruditapes decussatus</i>	61	67	68	420	616
<i>Chamelea gallina</i>		2		3	5

Tabla 4. Bivalvos marinos registrados en Plaza Hospital (P.H.) y Anfiteatro (ANF.) en (Carthago–Nova).

Table 4. Marine bivalves registered in Plaza Hospital (P.H.) and Anfiteatro (ANF.) in (Carthago–Nova).

Figuras 7–9. 7. *Stramonita haemastoma*, con perforación (*Valentia*); 8. *Bolinus brandaris* (*Carthago–Nova*); 9. *Conus ventricosus* (*Carthago–Nova*).
 Figures 7–9. 7. *Stramonita haemastoma*, perforated (*Valentia*); 8. *Bolinus brandaris* (*Carthago–Nova*); 9. *Conus ventricosus* (*Carthago–Nova*).

En cuanto a *Carthago–Nova* (Pérez Ballester *et al.*, 1991–1996), en la primera mitad del s. II a.C. únicamente se ha recuperado un ejemplar de *B. brandaris* (Fig. 8), dato nada significativo que debemos tomar con cierta precaución, ya que solamente se ha llegado a este nivel en el Sector III Norte, ocupado por la roca natural que casi aflora a la superficie. Es a partir de la segunda mitad del s. II a.C. y durante todo el período republicano, cuando los restos malacológicos registrados nos muestran un mayor aprovechamiento de los gasterópodos marinos, tanto cuantitativamente, como por la variedad de moluscos que se recolectan. Destaca la presencia de algunas especies que no están presentes en niveles altoimperiales como *Semicassis granulata* (Born, 1778) (caracol casco o yelmo estriado), *Ocenebra erinaceus* (Linnaeus, 1758) (cornetilla o corniño), *Columbella rustica* (Linnaeus, 1758) (cornetilla, trompeta) o *Conus ventricosus* Gmelin, 1791 (cono, caracola torpedo) (Fig. 9), que serán sustituidas en niveles posteriores por *Bolma rugosa* (Linnaeus, 1767) (peonza rugosa), *Haliotis tuberculata lamellosa* (Lamarck, 1822) (oreja de mar), y *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 (lapa herrumbrosa), aunque aparecen en pequeño número. Igualmente, observamos durante el período republicano la preponderancia del consumo de especies vinculadas a la explotación de la púrpura (Familia Muricidae), que además experimentan un notable aumento en el s. I d.C.

Bivalvos marinos: Respecto a los bivalvos marinos, las especies constatadas en *Valentia*, también han sido documentadas en *Carthago–Nova*; no obstante, en esta última ciudad se registra la explotación y consumo de una mayor variedad de especies, como vemos en la gráfica. Por lo que se refiere a *Valentia*, hemos podido observar que, durante la etapa republicana, la recolección de bivalvos marinos es escasa y su aportación a la dieta alimenticia sería insignificante, destacando las especies del género *Glycymeris* Da Costa, 1778 como bivalvo predominante, probablemente como consecuencia de su uso ornamental. Al igual que en *Carthago–Nova*, fueron recolectados en su mayoría *post-mortem* en la arena de la playa. Es en el período altoimperial cuando detectamos un notable aumento en el aprovechamiento y consumo de la especie *Ostrea edulis* Linnaeus, 1758 (ostra) y una mayor recolección de *Cerastoderma edule* (Linnaeus, 1758) (Berberecho, verdigón) y *Glycymeris nummaria* (Linnaeus, 1758) (almeja tonta), aunque no se documenta ni la diversidad, ni la cantidad que se produjeron en *Carthago–Nova*.

Figura 10. Evolución en la recolección de gasterópodos marinos en diferentes momentos cronológicos en Carthago–Nova.

Figure 10. Evolution in the collection of marine gastropods in different chronological moments in Carthago–Nova.

En Carthago–Nova advertimos en los bivalvos la misma tónica que para los gasterópodos: se verifica la reducida recolección de bivalvos durante la primera mitad del s. II a.C. Es a partir de la segunda mitad del s. II a.C. cuando vemos un aumento significativo en la cantidad y variedad de especies explotadas, comprobando una preponderancia de *Ruditapes decussatus* (Linnaeus, 1758) (almeja fina) y una importante recolección/consumo de *O. edulis* y *C. edule*; además se documenta la ínfima presencia de *Barbatia barbata* (Linnaeus, 1758) (arca barbuda), *Lithophaga lithophaga* (Linnaeus, 1758) (dátil de mar) y *Callista chione* (Linnaeus, 1758) (almejón de sangre), que no estarán presentes en época altoimperial. Igualmente, las especies *Mytilus galloprovincialis* Lamarck, 1819 (mejillón o clótxina) y *Pinna nobilis* Linnaeus, 1758 (nácar, nacra) aparecen en niveles altoimperiales, donde son testimoniales; siendo las especies predominantes de este período: *Spondylus gaederopus* Linnaeus, 1758 (ostra roja), *O. edulis* y *R. decussatus*.

El aprovechamiento de moluscos marinos en Carthago–Nova y Valentia: En lo relativo al diverso aprovechamiento que se realiza de los moluscos, nos hemos basado en el estudio tafonómico (Fernández López, 1991, 2000; Lloveras *et al.*, 2014) y en los textos clásicos para determinar su funcionalidad. Así, en cuanto el gasterópodo *Patella ferruginea* Gmelin, 1791 (lapa herrumbrosa) (Fig. 13), especie que encontramos escasamente representada en las dos ciudades en niveles altoimperiales, es probable que pudiera haber sido utilizado como recipiente, debido a su gran tamaño y su morfología cóncava. De *C. lampas* se han recuperado tres individuos en Carthago–Nova: uno en niveles republicanos (incompleto) y dos con cronología altoimperial (uno de ellos completo), que por su tamaño y presentar señales de bioerosión, indica que fueron recogidas *post-mortem*, y nos lleva a pensar en su utilización como trompa o instrumento musical, uso que recogen Plinio en su Historia Natural [NH XXXII (18)] y Ovidio en La Metamorfosis (I, 320).

Figura 11. Evolución en la recolección de bivalvos en *Valentia*.
 Figure 11. Evolution in the collection of bivalves in *Valentia*.

Figura 12. Evolución en la recolección de bivalvos en *Carthago–Nova*.
 Figure 12. Evolution in the collection of bivalves in *Carthago–Nova*.

En los bivalvos es interesante destacar, tanto en *Valentia* como en *Carthago–Nova*, la presencia de numerosas valvas de *G. nummaria* (Fig. 14) que presentan huellas de bioerosión y erosión mecánica, señal de haber sido recogidas en la arena de la playa, y que cuyo umbo perforado puede deberse a un uso ornamental. Idéntica función ornamental se intuye en la valva de *Mimachlamys varia* (Linnaeus, 1758) (zamburiña) (Fig. 15) recuperada en un nivel de época republicana (s. I a.C.) y que presenta una aurícula horadada.

Figuras 13–14. 13. *Patella ferruginea* (Carthago–Nova); 14. *Glycymeris nummaria* con impronta de serpulidos (Carthago–Nova).
Figures 13–14. 13. *Patella ferruginea* (Carthago–Nova); 14. *Glycymeris nummaria* with *serpulids* imprints (Carthago–Nova).

Figuras 15–17. 15. *Mimachlamys varia* con aurícula perforada (Carthago–Nova); 16. *Ostrea edulis* (Carthago–Nova); 17. *Cerastoderma edulis* (Valentia).
Figuras 15–17. 15. *Mimachlamys varia* with perforated auricula (Carthago–Nova); 16. *Ostrea edulis* (Carthago–Nova); 17. *Cerastoderma edulis* (Valentia).

También se ha constatado la recolección, en su medio natural, de numerosos y variados restos malacológicos de especies, de las que es imposible dar una explicación precisa de su funcionalidad, debido a la ausencia de huellas que nos permita definir su posible uso. Es lo que ocurre con las valvas de *G. nummaria*, especie documentada en ambas ciudades que, debido a la dureza de su carne, nos inclinamos a pensar que fueron utilizadas como cebo para la pesca. Esta práctica se recoge en los escritos de varios autores, que nos indican precisamente que algunas especies cuya carne no era muy apreciada, era utilizada como cebo; entre ellos: Aristóteles en Investigación sobre los animales (IA IV, 528b, 30), Claudio Eliano en Historia de los Animales (HA XIV, 22), o Ateneo en su obra Deipnosofistas o el Banquete de los Eruditos (Deip III, 87B). Igualmente se documentan restos de moluscos recolectados *post-mortem* y que han sido llevados al yacimiento sin que conozcamos el propósito de su presencia allí. Creemos que pudieron responder a usos secundarios, como los relacionados con el alisado de papiro del que nos habla Marcial en sus Epístolas: “*Qué*

la lámina del Mareótide se torne lisa por obra de la concha marina: la pluma volará por un camino sin obstáculos” (Ep XIV, 209) o Plinio El Viejo en Historia Natural (NH XIII, 81). También podemos destacar la presencia de valvas de ostra (Fig. 16) con señales de bioerosión, que nos lleva a considerar la información aportada por Paladio en su obra *Res Rustica* cuando nos habla de la utilización de ostras secas para realizar masillas con las que reparar las instalaciones agrietadas de los baños (RR I, 40, 3). Por otro lado, se ha documentado el empleo de valvas de *C. edule* (Fig. 17) en la fabricación del mortero empleado en las construcciones del tinglado del puerto fluvial de *Valentia* de la calle Conde de Trenor (Burriel *et al.*, 2003); uso constatado también en el Convent de Santa Clara en Xàtiva (Cotino *et al.*, 2011), donde se han recuperado fragmentos de mortero con improntas y cenefas de conchas de *C. edule*, en niveles altoimperiales. Señalamos también la presencia testimonial de especies que se transportan junto con los moluscos de uso alimenticio al yacimiento, pero que quizás no son consumidos. Se trata de individuos jóvenes y de un tamaño exiguo, como las valvas de 2 cm. de longitud de *M. varia*, o la valva de *Aequipecten opercularis* (Linnaeus, 1758) (volandeira), recuperadas en *Carthago–Nova* y con cronología de los siglos II–I aC.

Uso alimenticio de la malacofauna: En cuanto a los gasterópodos marinos, la aportación a la dieta de estos moluscos a los habitantes de *Valentia* es totalmente nula, ya que los escasos restos recuperados fueron recolectados *post-mortem*. Mientras que en *Carthago–Nova*, durante los siglos II–I a.C. el aprovechamiento principal de estos moluscos es su uso alimenticio, aunque los mejor representados son las especies vinculadas a la explotación de la púrpura, destacando entre ellos, sobre todo, el consumo de *Hexaplex trunculus* (Linnaeus, 1758) (busano, corneta) (Fig. 18), seguido de la especie *S. haemastoma* y *B. brandaris*.

Figuras 18–22. 18. *H. trunculus* (Carthago–Nova); 19. *O. erinacea* (Carthago–Nova); 20. *A. tuberculata* (Carthago–Nova); 21. *L. lithophaga* (Carthago–Nova); 22. *P. nobilis* (Carthago–Nova).

Figures 18–22. 18. *H. trunculus* (Carthago–Nova); 19. *O. erinacea* (Carthago–Nova); 20. *A. tuberculata* (Carthago–Nova); 21. *L. lithophaga* (Carthago–Nova); 22. *P. nobilis* (Carthago–Nova).

Los ejemplares de *O. erinaceus* (Fig. 19), con señales de carbonatación por haber sido cocinados en las brasas, suponen una escasa aportación a la dieta y su presencia es mínima. Igualmente, la especie *Patella caerulea* Linnaeus, 1758 (lapa) supone un pequeño complemento a la alimentación; así como las especies *P. turbinatus* y *Cerithium vulgatum* Bruguière, 1792 (pada), de las que también se han recuperado ejemplares carbonizados, indicativo de haber sido arrojados al fuego para cocinarlos.

En época altoimperial (s. I d.C.) vemos un aumento cuantitativo en la recolección y consumo de las especies mencionadas, excepto en las especies *S. haemastoma* y *C. vulgatum*, en las que se produce un descenso significativo. Además, se constata la aparición de nuevas especies, como *H. tuberculata* y el ejemplar de *P. ferruginea*, que creemos que fue empleada como recipiente, como ya hemos mencionado. Sin embargo, por lo que se refiere al consumo de bivalvos marinos durante la etapa republicana en *Valentia* (s. II–I a.C.), al contrario de lo que acontecía con los gasterópodos, su registro muestra una mayor variedad de las especies consumidas, aunque cuantitativamente no suponen una aportación importante a la alimentación. Entre las especies que entran a formar parte de la dieta alimenticia, se encuentran *C. edule*, *S. gaederopus*, *Pecten* sp., *O. edulis*, *Acanthocardia tuberculata* (Linnaeus, 1758) (berberecho espinoso, corruco, langostillo), *Donax trunculus* Linnaeus, 1758 (tellina, coquina) y *C. chione*.

En *Valentia* durante el período altoimperial (s. I–III d.C.), percibimos una continuidad de las especies consumidas durante el período republicano, que únicamente se diferencia por su aumento cuantitativo, es decir, se origina una acentuación en su recolección, que podría indicar la explotación y consumo de *O. edulis* y la recolección de *C. edule* utilizado en la fabricación de mortero.

En *Carthago–Nova* además de explotarse las mismas especies de bivalvos que en *Valentia*, observamos que existe un aumento cuantitativo relevante y un incremento en la variedad de especies recolectadas durante los siglos II–I a.C., destacando la preeminencia de *R. decussatus*, cuya aportación a la dieta alimenticia sería fundamental, debido a que su carne era muy apreciada; seguida del consumo de *O. edulis*, *S. gaederopus* y *C. edule*. Los bivalvos *Arca noae* Linnaeus, 1758 (arca) y *A. tuberculata* (Fig. 20), con señales de carbonización (sometidas al fuego) en algunas de las valvas recobradas, supondrían un pequeño complemento alimenticio. El resto de especies [*B. barbata*, *Pecten jacobaeus* (Linnaeus, 1758) (venera), *D. trunculus*, *C. chione* y *Chamelea gallina* (Linnaeus, 1758) (chirla)], tienen una presencia marginal y su aporte a la dieta es prácticamente nulo. La presencia testimonial de *L. lithophaga* (Fig. 21) podríamos explicarla por la dificultad de su recolección, aunque al ser un bocado selecto sería una especie muy cotizada.

En cuanto a la época altoimperial (s. I d.C.) se documenta *M. galloprovincialis*, aunque su escasa presencia nos lleva a plantear la necesidad de ratificar, con el estudio de nuevas excavaciones, si esta escasez es debida a un reducido consumo de esta especie o, quizás, a un problema de conservación de las valvas; y *P. nobilis* (Fig. 22) que debido a los pocos restos recuperados (cuatro ejemplares) y al tamaño de los individuos (entre 20 y 22 cm) pensamos que debieron tener un uso alimenticio o medicinal, a pesar de que su pesca está asociada a la fabricación de tejidos, de joyas y amuletos de nácar y al empleo de sus valvas como molde para la fabricación de lingotes de plomo, en épocas más antiguas. También vemos un incremento en la recolección y consumo de las especies ya presentes en los siglos II–I a.C., excepto las especies *R. decussatus* y *O. edulis*. Este descenso es llamativo y habría que comprobarlo en otros lugares de la ciudad para ratificar este hecho. Sobre todo, la disminución de *O. edulis* porque, como dice Plinio El Viejo, en su obra *Historia Natural*, “es la estrella de los manjares” [NH, XXXII (21) 59] y, como podemos ver en las fuentes clásicas, la ostricultura alcanzó un desarrollo notable en el período altoimperial. A la vista de los resultados obtenidos, podemos suponer, que el ascenso de recolección y consumo de *S. gaederopus* sustituye o compensa el consumo de *O. edulis*. Sin embargo, la noticia de la aparición de gran cantidad de *O. edulis* en

niveles de época imperial en un solar de la calle Mayor, junto al puerto, nos confirma la necesidad de realizar nuevos estudios en otras zonas de la ciudad. Ante esto, cabe señalar que, aunque el consumo de determinadas especies en detrimento de otras viene dado en función de las modas y gustos culinarios que predominan en el momento; sin embargo, no sólo son causas culturales las que justifican la preferencia de ciertas especies, sino también causas biológicas, que originan un descenso en las poblaciones de determinadas especies, interpretando que estos cambios cuantitativos registrados también podrían ser debidos a cuestiones de abundancia. Las fuentes clásicas ratifican a veces estos cambios, como el relato de Alcifrón en su obra “*Cartas de pescadores, campesinos, parásitos y cortesanas*”, donde Galeneo hace entrever a Cirtón la escasez de pesca del momento: “*Ni siquiera conseguimos llenar el estómago con anemonas de mar o berberechos*” (II, 2, 2), aunque desconocemos la causa de esta escasez.

Los moluscos continentales (Fig. 26): En *Valentia* hemos constatado en todos los yacimientos estudiados una serie de especies que no han sido acumuladas intencionadamente por el ser humano, y que por las características que presentan (buen estado de conservación, individuos en distintos estados de desarrollo: juveniles y adultos) nos llevan a pensar que estaban en su hábitat natural, aportándonos una información muy valiosa del paisaje y vegetación que caracterizaba la zona durante los períodos cronológicos estudiados. Así, la especie dulceacuícola *Melanopsis tricarinata dufouri* (Férussac, 1823) (Fig. 23) fue recuperada en *Valentia* durante la excavación de la calzada en niveles del s. I a.C. – s. I d.C., y es indicadora de la existencia de aguas corrientes o estancadas; su presencia vendría justificada porque la zona sufría continuos desbordamientos de agua o riadas, según el estudio geomorfológico inédito realizado por la Dra. M^a José Viñals, o por la existencia de una acequia (Ordenanzas de la Acequia de Rascaña, 1765). Esta especie también aparece en la necrópolis Occidental de *Valentia*, estando asociada a una canalización para el traslado de aguas limpias (García Prósper y Guérin, 2002) y también a la zanja de drenaje de la necrópolis, datos facilitados por la Dra. García Prósper.

Figuras 23–25. 23. *M. tricarinata dufouri* (*Valentia*); 24. *T. pisana* (*Valentia*); 25. *P. elegans* (*Valentia*).
 Figures 23–25. 23. *M. tricarinata dufouri* (*Valentia*); 24. *T. pisana* (*Valentia*); 25. *P. elegans* (*Valentia*).

En lo concerniente a los gasterópodos terrestres, la especie *Rumina decollata* (Linnaeus, 1758) (caracol degollado o destructor) presente en todas las excavaciones, nos aparece en estratos con una gran potencia, que permiten su enterramiento. Su tendencia a buscar sitios oscuros y húmedos, hace que sea frecuente en el interior de las tumbas. Lo mismo podemos decir de la especie *Cecilioides acicula* (O.F. Müller, 1774) (caracol ciego) que vive enterrado hasta profundidades de 40 cm., en cuevas, sepulturas y grietas de las rocas; precisamente esta especie se documenta en la necrópolis excavada en las calles Quart y Virgen de la Misericordia. La presencia de *Xerosecta explanata* (O.F. Müller, 1774), que vive en las dunas litorales, y el resto de especies que la acompañan: *Trochoidea elegans* (Gmelin, 1791), *Cochlicella conoidea* (Draparnaud, 1801) y *Theba pisana* (O.F. Müller, 1774) (caracolillo, caracol de dunas, avellanenc) (Fig. 24), se explicaría por haber sido llevadas al yacimiento de forma involuntaria con la arena de la playa.

Figura 26. Evolución del aprovechamiento de gasterópodos terrestres y dulceacuícolas en Valentia.
 Figure 26. Evolution of the use of land and freshwater gastropods in Valentia.

Basándonos en datos etnológicos, posiblemente la arena se llevó para mezclarla con la tierra arcillosa y conseguir que ésta fuese más suelta, más esponjosa y no estallase en terrones. *Pomatias elegans* (O.F. Müller, 1774) (caracol con la boca redonda) (Fig. 25), presente a ambos lados de la calzada romana de la calle San Juan Bosco, posiblemente sería el indicativo de la existencia de árboles durante los siglos I a.C. y I d.C., ya que habita bajo las hojarascas. Asimismo, los restos recuperados de *Otala punctata* (O.F. Müller, 1774) (caracol cristiano) y *Cornu aspersum* (O.F. Müller, 1774) (caracol moro, caracol común) en esta misma excavación, al contrario que los ejemplares encontrados en el resto de excavaciones de Valencia, han sido roídas por las ratas y aparecen en escasa proporción. El resto de gasterópodos terrestres: *T. pisana*, *Pseudotachea splendida* (Draparnaud, 1801) (caracol sordo), *Eobania vermiculata* (O.F. Müller, 1774) (xona, xoneta, caracol banda de chocolate, caracol de los fideos), *O. punctata* y *C. aspersum*, muy frecuentes en todas las excavaciones, formaron parte de la dieta alimenticia de la sociedad romana de Valentia. En *Carthago–Nova*, la ausencia de especies continentales puede deberse a una recogida selectiva durante el proceso de algunas excavaciones, ya que tenemos pruebas indiscutibles del consumo de moluscos terrestres por los habitantes de esta ciudad, como lo demuestra la recuperación de un ánfora llena de gasterópodos terrestres que fue hallada en la calle del Duque en un nivel del s. II d.C. (Carrasco, 2006). Y en las últimas campañas de excavación del Anfiteatro, se han recuperado algunos individuos de *P. splendida* y *Otala lactea* (O.F. Müller, 1774) (cabrilla).

Usos rituales de los moluscos en Valentia; Hemos podido comprobar, a lo largo del estudio, que la demanda de moluscos para el consumo en banquetes, tanto públicos como privados, es amplia en la sociedad romana, encontrando abundante documentación escrita de su uso en los banquetes. En lo que se refiere al ámbito de lo sagrado, vemos su presencia tanto en los banquetes rituales como funerarios de Valentia: El pozo de época augustea excavado en l'Almoina (Albiach *et al.*, 1998, 2009) nos ofrece un conjunto malacológico formado por bivalvos marinos y gasterópodos terrestres, y es muy posible que formaran parte

de un banquete público de carácter ritual. La presencia de las especies marinas seleccionadas para esta ceremonia es reducida: *G. nummaria*, *Pecten maximus* (Linnaeus, 1758) (vieira), *S. gaederopus*, *C. edule*, *Mactra stultorum* (Linnaeus, 1758) (almeja lisa) y *D. trunculus*, y la mayoría fueron recolectadas *post-mortem*; siendo los bivalvos *C. edule* y *D. trunculus* y los gasterópodos terrestres *T. pisana*, *O. punctata* (Fig. 27) y *C. aspersum* las que formarían parte del banquete ritual propiamente dicho.

Figuras 27–29. Moluscos de *Valentia*. 27. *Otala punctata*; 28. *Glycymeris nummaria*; 29. *Cornu aspersum*.
 Figures 27–29. Molluscs from *Valentia*. 27. *Otala punctata*; 28. *Glycymeris nummaria*; 29. *Cornu aspersum*.

Al igual que en el pozo de l'Almoina, hemos podido constatar en otros depósitos sacros, el uso de arrojar al interior del pozo moluscos recogidos *post-mortem* con el resto de objetos utilizados en el ritual, como vemos que ocurre en la fosa ritual de la necrópolis Occidental de *Valentia* (Rosselló y Ruiz, 1996b) hallada en la excavación de la calle Virgen de la Misericordia (Rosselló y Ruiz, 1996a), donde se recuperaron cinco valvas de *G. nummaria* (Fig. 28) con el umbo perforado y huellas de biodegradación; o los pozos de la avenida dels Furs número 24 de Lliria (Escrivá Torres, 1997), s. I–II d.C., relacionados con ceremonias privadas en honor de una divinidad ctónica (Dioses de inframundo). Esta práctica nos inclina a considerar la posibilidad de que estos restos malacológicos de origen marino fueran una ofrenda a la divinidad de algo significativo o valioso. Respecto a los banquetes funerarios, están bien representados en la Necrópolis Occidental de *Valentia*, donde se ha corroborado la existencia de moluscos continentales formando parte del mismo, tanto en época republicana como altoimperial. Las dos especies de gasterópodos terrestres que entraron a formar parte de estos banquetes son *T. pisana* y *C. aspersum*, quedando claro el predominio de *T. pisana* durante el Alto Imperio (s. I–III d.C.). No ha sido posible determinar la especie predominante durante el período republicano (s. II–I a.C.), dados los escasos restos malacológicos disponibles para este momento; aunque el hallazgo de *C. aspersum* en un *loculus* (Fig. 28), indicándonos su participación en el banquete, y la ausencia de *T. pisana* u otras especies, nos lleva a suponer su consumo durante los siglos II–I a.C., y es muy probable que el cambio detectado por sus excavadores en el ámbito funerario a partir de las guerras sertorianas, se dé también en las especies de moluscos consumidas durante el banquete. Posibilidad que deberemos verificar cuando sea posible llevar a término la excavación total de la necrópolis, ya que ésta se extendía por debajo de los edificios colindantes.

Como hemos visto, el estudio científico de los restos malacológicos en contextos arqueológicos, proporcionan una valiosa información, no solo desde el punto de vista de la

dieta alimenticia, sino también sobre el paisaje y vegetación, sobre los distintos aprovechamientos, como el adorno personal, su participación en los rituales sacros y funerarios o el empleo como material de construcción. *Valentia* y *Carthago–Nova*, nos han proporcionado abundantes datos en este sentido, para época republicana y altoimperial, que deberemos ampliar con posteriores investigaciones.

Agradecimientos. Mi agradecimiento al Dr. José Daniel Acuña Hernández por iniciarme en el estudio de la malacofauna arqueológica, al Dr. Alberto Martínez–Ortí por su apoyo y asesoramiento, y a todos los que han ayudado de alguna manera a llevar a término este artículo. Por último, agradecer a los revisores anónimos por la mejora final del manuscrito.

Cita: Carrasco–Porras M.S. 2021. Estudio malacológico de *Valentia* y *Carthago–Nova* (España) en época romana. *Zoolentia* 1: 46–63. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5776873>

Referencias

- Alcifron. 1998. *Cartas de pescadores, campesinos, parásitos y cortesanas*. (Traducción Elisa Ruiz García). Gredos, Madrid.
- Aristóteles. 1992. *Investigación sobre los animales*. (Traducción J. Palli Bonet) Gredos, Madrid.
- Ateneo. 1988. *Banquete de eruditos*. (Traducción L. Rodríguez–Noriega Guillén). Gredos, Madrid.
- Claudio Eliano. 1984. *Historia de los animales*. (Traducción J.M. Díaz–Regañón López) Gredos, Madrid.
- Burriel J., Ribera A., Serrano M.L. 2003. Un área portuaria romana al norte de *Valentia*. *En: Puertos fluviales antiguos: ciudad, desarrollo e infraestructuras*. Pascual Berlanga y J. Pérez Ballester (coord.), Universitat de València, 127–142.
- Carrasco M.S. 2006. Primeros testimonios sobre el comercio de moluscos en época romana. *En: Pérez J. et al* (coord.), *comercio, redistribución y fondeaderos. La navegación a vela en el mediterráneo*. Universidad de Valencia, Universidad Internacional de Gandía, 533–536.
- Carrasco M.S. 2020. La malacofauna de las excavaciones del anfiteatro de Cartagena (1971–1998). *En: Pérez Ballester J. et al*. Los anfiteatros de Hispania en el siglo XXI. Novedades y propuesta de articulación de las ciudades. *Mastia (Revista del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena)* 15: 119–136.
- Cotino F., Miret C., Rosselló M. 2011. Excavaciones arqueológicas en el Convent de Santa Clara, Xàtiva (La Costera, País Valencià). *Quadern* 3: 112.
- D’Angelo G., Gargiullo S. 1991. *Guida alle conchiglie mediterranee*. Fabri editori. Milano.
- Fernández López S. 2000. *Temas de tafonomía*. Departamento de Paleontología. Universidad Complutense de Madrid.
- Escrivá Torres V. 1997. Excavaciones arqueológicas de los pozos votivos de Liria. La cerámica romana. Generalitat Valenciana. Dirección General del Patrimonio Artístico. Valencia, 713 pp.
- García Prósper E., Guérin P. 2002. Nuevas aportaciones en torno a la necrópolis romana de la calle Quart de Valencia (s. II a.C.–IV d.C.), en *Actas del Congreso Internacional Espacios y usos funerarios en el Occidente romano*. Ed. Vaquerizo D., Córdoba: 203–216.
- Giannuzzi–Savelli R., Pusateri F., Palmeri A., Ebreo C., 1994. *Atlante delle conchiglie marine del mediterraneo*. Ed. La Conchiglie, vol. I.
- Giannuzzi–Savelli R., Pusateri F., Palmeri A., Ebreo C. 1999. *Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo*. Ed. Evolver, vol III. Roma.
- Giannuzzi–Savelli R., Pusateri F., Palmeri A., Ebreo C., Coppini M., Marguelli A., Bogi C.

2001. *Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo*. Ed. Evolver, vol VII. Roma.
- Giannuzzi–Savelli R., Pusateri F., Palmeri A., Ebreo C. 2002. *Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo*. Ed. Evolver, vol II. Roma.
- Giannuzzi–Savelli R., Pusateri F., Palmeri A., Ebreo C. 2003. *Atlante delle conchiglie marine del Mediterraneo*. Ed. Evolver, vol VI. Roma.
- Lázaro Guillamón C. 2007. Algunas notas sobre la actividad pesquera en la Hispania romana a la luz de una inscripción de Carthago–Nova – CIL II, 5929” en *El Derecho comercial, de Roma al Derecho moderno*. Ed. S. Bello Rodriguez – J.L. Zamora Manzano, Las Palmas de Gran Canarias, 425–439.
- López Bermudez F. 1969. El litoral del oeste de Cartagena. *Papeles de geografía* 1: 139–165.
- Marcial 1997. *Epigramas*. (Traducción J. Fernández Valverde y A. Ramírez de Veguera). Gredos. Madrid.
- Martínez–Ortí A. 1999. *Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana*. PhD Thesis, Universitat de València, Valencia [digital version by ProQuest LLC, 2014].
- Martínez–Ortí A. 2015a. *Listado de moluscos terrestres valencianos*. <https://mvhn.wordpress.com/moluscos-terrestres-valencianos/> (consultado el 6/12/2019).
- Martínez–Ortí A. 2015b. *Listado de moluscos dulceacuícolas valencianos*. <https://mvhn.wordpress.com/moluscos-dulceacuicolas-valencianos/> (consultado el 13/12/2019).
- Meléndez B. (ed.). 1999. *Tafonomía y fosilización*. Tratado de paleontología CSIC. Madrid. 51–107 y 438–441.
- Nordsieck F. 1972. *Die europaischen meeresschnecken (Trad. Opisthobranchia mit Pyramidellidae; Rissoacea) Von Eismeer bis kapverden, Mittelmer und Schwarzes*. Stuttgart. Ordenanzas de la acequia de Rascaña. 1765. Real y Supremo Consejo de Castilla.
- Ovidio. 1965. *Metamorfosis* (Traducción A. Pérez Vega). Ed. Labor, Madrid.
- Paladio. 1990. *Tratado de agricultura*. (Traducción Ana Moure Casas). Gredos, Madrid.
- Pérès J.M., Picard, J. 1964. *Nouveau manuel de bionomie benthique de la mer mediterrannee*”. extrait du recueil des travaux de la station marine d’endoume. *Bulletin* 31, fasc. 47.
- Pérez Ballester J. 1991. Informe de las excavaciones en el anfiteatro de Cartagena 1985. *Memorias de Arqueología* 2: 203–210.
- Pérez Ballester J., San Martín P.A., Berrocal M.C. 1995. El anfiteatro romano de Cartagena (1967–1992). *Bimilenario del anfiteatro romano de Mérida*. Coloquio internacional “*El anfiteatro en la Hispania romana*”, Mérida 1992, Badajoz: 91–118.
- Pérez Ballester J. 1996. La actividad comercial y el registro arqueológico en la Carthago Nova republicana los hallazgos del área del anfiteatro. *Verdolay* 7: 339–349.
- Pérez Ballester J. 1997. Anfiteatro de Cartagena 1983. Informe preliminar”. *Memorias de arqueología, Murcia*: 283–285.
- Pérez Ballester J., Carmona P., Ribera A., Pascual G. 2010. Puertos y fondeaderos en la costa valenciana: dinámica costera, tipología de asentamientos e interacciones económicas y culturales. *Internatinal Congress of classical archaeology. meetings between cultures in the ancient mediterranean. Bolletino di archeologia (número speciale)*, Roma, 1.435 pp.
- Pérez Ballester J., Berrocal M.C. 1998. Campaña de excavaciones arqueológicas 1991/92 en el anfiteatro romano de Cartagena y en la explanada del hospital de la marina. *Memorias de arqueología* 7. Murcia: 243–254.
- Pérez Ballester J., Berrocal M.C. 1999. Sobre el origen del anfiteatro de Carthago Nova. XXIV *Congreso Nacional de Arqueología 1997*. vol.4. 195204.
- Plinio el Viejo. 1995–1998. *Historia natural* (Traducción A. Fontán). Gredos, Madrid.
- Poppe G.T., Goto Y. 1991. *European Seashells*. Verlag Christa Hemmen Hallstadt. vol. I.
- Poppe G.T., Goto Y. 2000. *European Seashells*. Conchbook, Hong-Kong. vol. II.
- Ribera A. 2011. *Los horrea de Valentia*. De la república al imperio. En: Arce y B. Goffam (eds.), *Horrea d’hispaniae et de la mediterrannée romaine*. Colección de la casa Velázquez

125: 201–233.

Rosselló Mesquida M, Ruiz Val E. 1996a. La necrópolis romana de la c/ Virgen de la Misericordia, valencia. Siglos I a.C.–III d.C. *Saetabi* 4: *Revista de la facultad de Geografía e Historia*, Valencia.

Rosselló Mesquida M, Ruiz Val E. 1996b La necrópolis occidental de la Valencia romana. *Saitabi* 46: *Revista de la facultad de Geografía e Historia. Valencia*: 147–168

Serrano M. 2004. Hallazgos arqueológicos de la plaza Cisneros nº 6 de Valencia. *En*: R. Soriano y J. Pascual. *L'arqueologia fa ciutat: les excavacions de la plaça Cisneros*, 9–22.

WORWMS. World register of marine species: www.marinespecies.org>aphia (consultado el 18/01/21).